

TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASASI BITIRUVCHILARINING IXTISOSLIK FANLARINI O'QITISHDA INTERAKTIV VA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Yo'ldoshev Mirzobek Nurilloevich

Buxoro davlat texnika universiteti tayanch doktoranti

mirzobek1196@mail.ru

+998905124686

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15088307>

***Annotatsiya.** Bitiruvchilarning kasbiy kompetensiyalarini oshirish uchun interaktiv va innovatsion yondashuvlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada texnika oliy ta'lim muassasalarida ixtisoslik fanlarini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar va pedagogic yondashuvlarning samaradorligi tahlil qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** interaktiv ta'lim, innovatsion yondashuvlar, muhandislik ta'limi, texnik kompetensiya, amaliy kompetensiya, virtual laboratoriyalar, raqamli texnologiyalar, loyiha asosida o'qitish.*

Zamonaviy texnika oliy ta'lim muassasalarida bitiruvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirish maqsadida ixtisoslik fanlarini o'qitishda interaktiv va innovatsion yondashuvlarni qo'llash dolzarb masala hisoblanadi. Ushbu maqolada muhandislik ta'limida zamonaviy texnologiyalar, interaktiv metodlar va innovatsion pedagogik yondashuvlar orqali ta'lim sifatini oshirish yo'llari tahlil qilinadi. Virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar, loyiha asosida o'qitish, masofaviy va raqamli ta'lim texnologiyalarining samaradorligi ko'rib chiqiladi.

Bugungi kunga kelib, “Innovatsiya” so'zi yurtimizning har bir sohasida qo'llanilmoqda, innovatsiya atamasi inglizcha so'z bo'lib, yangilik degan ma'noni anglatadi. Demak yangilangan ta'lim tizimi hozirgi zamon yoshlarini salohiyatini yuksaltira oladigan, rivojlangan davlatlar ta'lim tizimi standartlariga javob bera oladigan bo'lishi lozim. Hozirgi vaqtda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish tobora kengayib bormoqda. Bu jarayon ta'lim sifatini oshiradi. O'qituvchi va talaba o'rtasidagi muloqotni qiziqarliroq bo'lishini ta'minlaydi, talabani e'tiborini darsga qaratishiga xizmat qiladi. Chunki bugungi axborot texnologiyasi davrida yoshlarning turli gadgetlarga qiziqishi yuqori, internet tarmoqlari orqali katta ma'lumotlar oqimiga ega. Bunday holat yaxshi albatta lekin, bu manbaalar manfaatli bo'lishi bilan birga ba'zan zararli bo'lishi ehtimoli ham mavjud. Shuning uchun ham bugungi davr yoshlarini ravon fikrlay oladigan komil shaxs qilib yetishtirish ustuvor vazifa etib belgilangan[1].

Hozirgi kunda interfaol o'qitishning ko'plab turlari mavjud. Zamonviy innovatsion o'qitishgadarlarda interfaol usullardan foydalanishni misol qilish mumkin. Innovatsion o'qitish nafaqat eng ilg'or texnologiyalardan foydalanish, balki talim-tarbiya usuli hamdir. Bunda ta'lim beruvchi va oluvchi o'rtasida muloqotni qizg'in bo'lishi yoki o'quvchilarning o'zaro fikr almashina olishlari rivojlanadi. Ayniqsa texnika fanlarini o'qitish, jihozlarning ishlash jarayonini bevosita ko'rish, jarayonda qatnashish bu o'quvchining tasavvurini oshiradi.

Interfaol o'qitish usullariga misollar:

Faol ta'lim: Sinfda faol o'rganish strategiyalarini kiritish o'quvchilarni jalb qilishi va mavzuni chuqurroq tushunishga yordam beradi. Faol ta'lim usullarining ayrim misollari guruh muhokamasi, amaliy mashg'ulotlar, loyiha asosida o'rganishni o'z ichiga oladi.

Differentsial ta'lim: Talabalar turli darajadagibilim va ko'nikmalarga ega bo'ladi. Differentsiallashtirilgan ta'lim strategiyalaridan foydalangan holda, o'qituvchilar har bir

talabaning o‘ziga xos ehtiyojlarini qondirish uchun o‘qitishni moslashtirishi mumkin. Bu o‘quv materiallarini moslashtirish yoki kontentni etkazib berish tezligini o‘z ichiga olishi mumkin.

Texnologiya integratsiyasi: Texnologiya integratsiyasidan turli yo‘llar bilan foyda olishlari mumkin, masalan, tadqiqot uchun onlayn resurslardan foydalanish yoki loyihalarga kompyuter yordamida dizayn dasturlarini kiritish. O‘qituvchilar texnologiyadan talabalarning faolligini oshirish va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish vositasi sifatida foydalanishlari mumkin[2].

Assisment usuli: Baholash samarali pedagogikaning muhim tarkibiy qismidir, chunki u o‘quvchilarning muvaffaqiyati haqida fikr bildiradi va o‘qitish amaliyoti haqida ma‘lumot beradi. Formativ baholash va o‘z-o‘zini aks ettirish kabi ta‘lim strategiyalarini qo‘llash orqali o‘qituvchilar talabalarning ta‘lim natijalarini doimiy ravishda yaxshilashga yordam berishi mumkin

Ixtisoslik fanlarini o‘rganish jarayonida laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlarni maxsus jihozlangan xonalarda olib borilishi, mavzuni to‘liq o‘rganilishini ta‘minlaydi. Lekin ba‘zi jihozlar o‘quv binosida bo‘lmasligi yoki aynan shu dastgoh bilan tanishish uchun ishlab chiqaruvchi korxonaga borish imkoni bo‘lmasligi mumkin. Shu kabi vaziyatlarda, dars jarayonida raqamli texnologiyadan foydalanish, mavzuga oid jarayonni kuzatish imkonini beradi.

Innovatsion o‘qitish usullarining quyidagi afzalliklari mavjud[3].

Tadqiqotni rag‘batlantirish – o‘qitishga innovatsion yondashuvlar talabalarni fikrlashlarini kengaytirish uchun, yangi narsalar va vositalarni kashf etishga undaydi.

Muammolarni hal qilish va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini takomillashtirish – ijodiy o‘qitish usullari o‘quvchilarni o‘z fikrlash imkoniyati tezligida o‘rganish imkonini beradi va ularni darsliklarda yozilgan javoblarni topish o‘rniga muammoni mustaqil hal qilishning yangi usullarini aqliy hujumga chorlaydi.

Bir vaqtning o‘zida ko‘p bilim olishdan saqlanish – o‘qitishga yangicha uslubda yondashayotgan pedagog talabalarga ma‘lumot yetkazishni to‘xtatmaydi, lekin ularni kichik qismlarga bo‘ladi. Yangi ma‘lumotni tushunib yetish birmuncha osonroq bo‘lishiga yordam beradi.

Ko‘proq mustaqil ko‘nikmalarni qabul qilish – o‘quvchilar o‘z ishlarini yakunlash uchun xonada murakkabroq vositalardan foydalanishlari kerak, bu esa ularga yangi narsalarni o‘rganishga va ijodkorlikni faollashtirishga yordam beradi. Bundan tashqari, individual yoki guruh loyihalarini amalga oshirayotganda, talabalar o‘z vaqtlarini qanday boshqarishni, vazifalarni birinchi o‘ringa qo‘yishni, muloqot qilishni, boshqalar bilan yaxshiroq ishlashni va boshqa ko‘p narsalarni biladilar.

Talabalarning tushunishini tekshirish – baholar va imtihonlar nimadir deyishi mumkin, lekin talabaning o‘rganish qobiliyati va bilimi haqida butunlay bilish degani emas (ayniqsa, agar test sinovlari paytida yashirincha tarzda bo‘lsa). Innovatsion o‘qitish g‘oyalari o‘qituvchilarga darslarni kuzatish va o‘quvchilari eng mos yechimlarni topish uchun nima bilan kurashayotganini yaxshiroq bilish imkonini beradi.

O‘z-o‘zini baholashni takomillashtirish - o‘qituvchilarning ajoyib usullari bilan talabalar nimani o‘rganganlarini va nima yetishmayotganini tushunishlari mumkin. Hali ham bilishlari kerak bo‘lgan narsalarni kashf qilish orqali ular nima uchun muayyan narsalarni o‘rganish kerakligini tushunishlari va buni amalga oshirishga ko‘proq ishtiyoqlarini oshirishlari mumkin.

Auditoriyani jonlantirish - auditoriyada faqat pedagogning juda ham baland ovozi yoki noqulay jim-jitlik hukmron bo‘lishidan qochish kerak. Innovatsion usullardan foydalanish esa

talabalarni emotsiyalarini harakatga keltirishiga, mulohaza qilishiga va erkin muzokara qilishga undaydi.

Jadal rivojlanayotgan ta'lim sohasida katta o'zgarish, pedagogning o'z mutaxassislik fanlarini doimiy tarzda hozirgi zamon strategiyalarga munosib tarzda tashkil qilishi lozim. Quyidagi ro'yxatda jahon miqyosidagi oliy ta'limlarida qo'llanilayotgan ayrim innovatsion o'qitish turlarini keltiramiz:

interfaol darslar, virtual haqiqat texnologiyasidan foydalanish, aralashtirilgan o'rganish, dizayn fikrlash jarayonidan foydalanish, loyihaga asoslangan ta'lim, so'rovga asoslangan ta'lim, boshqotirma, bulutli hisoblash bo'yicha o'qitish, teskari guruh, tengdoshlar o'qitishi.

O'qitishning innovatsion uslublardan foydalanish, “Mashinasozlik texnologiyasi asoslari” fanida ham bilim va ko'nikmalarni berishning muhim jihatidir. Bu fan bilan bog'liq murakkab tushunchalarni o'rganish va o'zlashtirishga yordam beradi. Mashinasozlik, dastgoh va jihozlarini o'rganish ko'p yillar davomida mashinasozlik sanoat tizimining bir qismi bo'lib kelgan, ularni o'rgatishda innavatsion texnologiyalardan foydalanish, talabaning sohada muvaffaqiyatga erishish uchun zarur ko'nikma va bilimlarni o'zlashtirishlarini ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Fanlarini o'rgatish nafaqat texnik ko'nikmalarni etkazish, balki tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodkorlikni rivojlantirishdan iborat.

Adabiyotlar:

1. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta'lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti.: Ped.fan.dokt. ... diss. avtoref. - T.: 2007. - 37 b.
2. Muslimov N.A. Pedagogik faoliyatga tizimli yondashuv muammolari // Kasb-hunar ta'limi. – 2004. - № 3. – B.24.
3. O'rinov U.A. Ishlab chiqarishdan ajralmagan holda masofaviy ta'limning afzalliklari. “O'zMU xabarlar”. Ilmiy jurnal. Toshkent, 2020. №1/2, 148-151 b.